

TA'LIM MUASSASASIDA SINIF RAHBARLARI BILAN OLIB BORADIGAN TARBIYAVIY ISHLARNI TAKOMILLASHTIRISH

Axmedova Latofat Ziyoviddin qizi¹, Ro'zmetova Sevara Shuhrat qizi¹, Sagindikova Alina
Jaksilikovna¹, Jmoldinova Sayyora Nodirbek qizi²

¹ChDPU Pedagogika nazariyasi va tarixi yo'nalishi 1-bosqich magistrarlari,

²Ilmiy rahbar, ChDPU Pedagogika kafedrası o'qituvchisi

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0006-4669-0483>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18029309>

Annotatsiya. Ushbu ishda ta'lim muassasida sinf rahbarlari tomonidan amalga oshiriladigan tarbiyaviy ishlarni takomillashtirish masalalari yoritilgan. Mavzuda sinf rahbarining tarbiyaviy jarayonidagi o'rni, o'quvchilar bilan individual ishlash, ota-onalar hamkorligi, sinf jamoasini shakllantirish va ijtimoiy-ma'naviy muhitni mustahkamlash kabi muhim yo'nalishlar tahlil qilingan. Shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, raqamli vositalar, kommunikativ metodlar va shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tarbiyaviy ishlarni samaradorligini oshirish yo'llari ko'rsatib berilgan. Ishda sinf rahbarlari faoliyatini rejalashtirish, monitoring olib boorish, o'quvchilarni ijtimoiy faollikka undash hamda ularning ma'naviy-axloqiy kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Mazkur tadqiqot natijalari ta'lim muassasalarida tarbiyaviy ishlar sifatini yaxshilash, sinf rahbarlari faoliyatini metodik jihatdan qo'llab – quvvatlash hamda o'quvchilarni barkamol shaxs sifatida tarbiyalashda amaliy ahamiyat kasb etadi.

Tayanch so'zlar: zamonaviy pedagogic salohiyat, tarbiyaviy ishlarni takomillashtirish, sinf rahbarning o'rni, kommunikativ metodlar, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv.

Annotation. This study examines ways to improve the educational and upbringing activities carried out by class teachers in educational institutions. It analyzes the role and responsibilities of the class teacher in shaping students' personality, developing their moral and ethical qualities, fostering a healthy classroom environment and strengthening cooperation between the school, family and community. The research highlights the main directions of upbringing work, including moral, legal, patriotic, ecologic and cultural education. It also explores effective individual and group work methods, communication strategies and the importance of psychological support in the upbringing process. Special attention is given to the use of modern pedagogical technologies and digital tools to enhance the efficiency of educational activities. Based on the findings, practical recommendations and proposals are developed to increase the effectiveness of class teachers' work, organize meaningful educational activities and improve the upbringing system within educational institutions. The results of the study can be effectively used to support class teachers methodologically and to foster well-rounded and socially active individuals.

Keywords: modern pedagogical potential, improvement of educational work, the role of the class teacher, communicative methods, person-centered approach.

Maqsad: Ta'lim jarayonida sinf rahbarining o'rni beqiyos bo'lib, u nafaqat o'quvchilarning bilim olishi, balki ularning ma'naviy – axloqiy shakllanishi, jamoada o'z o'rini

topishi va jamiyatning faol a'zosi bo'lib yetishishida muhim vositachi hisoblanadi. Bugungi globallashtirish sharoitida o'quvchilar ongiga milliy va umuminsoniy qadriyatlarni singdirish, ma'suliyatli, intizomli, mustaqil fikrlaydigan shaxsni tarbiyalash ta'lim muassasalari oldidagi eng dolzarb masalalardan biridir. Mazkur ish ta'lim muassasasida sinf rahbarlari bilan olib boriladigan tarbiyaviy ishlarni yanada takomillashtirish, zamonaviy metodlarni qo'llash, raqamli texnologiyalardan foydalanish hamda tarbiyaviy jarayon sifatini oshirish bo'yicha taklif va tavsiyalarni ishlab chiqishga qaratilgan.

Sinf rahbari ta'lim-tarbiya jarayoning bosh tashkilotchisi sifatida o'quvchilarning rivojlanishini boshqaradi, ularning qiziqishlarini o'rganadi, ijtimoiy-psixologik muhitni shakllantiradi. U o'quvchilarning ma'naviy – axloqiy sifatlarini rivojlantirish, jamoaga moslashuviga yordam berish va har bir o'quvchi bilan yakka tartibda ishlash vazifalarini bajaradi.

Tarbiyaviy ishlarning mazmuni va yo'nalishlari-Tarbiyaviy ishlar axloqiy -ma'naviy, estetik, huquqiy, ekologik, vatanparvarlik, madaniy-ma'rifiy yo'nalishlarini o'z ichiga oladi. Har bir yo'nalish o'quvchining shaxs sifatida har tomonlama kamol topishiga xizmat qiladi. Sinf rahbari har bir o'quvchining shaxsiy xususiyatlarini o'rganishi, psixologik kuzatuvlar olib borishi va shunga mos tarbiyaviy metodlar tanlashi zarur. Suhbat, trening, muammoli vaziyat, loyihaviy ta'lim, rolli o'yinlar, maslahat va motivatsion yondashuvlar samarali natija beradi. Ota-onalar yig'ilishlari, individual suhbatlar, onlayn muloqot, oilaviy tadbirlar, ota-onalarni maktab hayotiga jalb etish sinf rahbarining tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshiradi. O'quvchi-oila-maktab hamkorligi muvaffaqiyatning eng muhim omilidir.

Sinf jamoasining sog'lom psixologik muhitga ega bo'lishi o'quvchilarning ijtimoiy faolligini oshiradi. Jamoaviy loyihalar, tadbirlar, Sport musobaqalari, guruh mashg'ulotlari ijobiy muhitni ta'minlaydi. Raqamli platformalar (Google Classroom, Telegram guruhlar, elektron kundalik) onlayn viktorinalar, raqamli loyiha ishlari o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va tarbiyaviy ishlarni zamonaviy talablarga moslashtiradi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, CLIL elementlari, STEAM yondashuv ham qo'llaniladi.

Tarbiyaviy ishlarni takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar

- Tarbiyaviy tadbirlar mazmunini yangilash.
- Ota-onalar bilan raqamli muloqot tizimini yo'lga qo'yish.
- Psixolog bilan hamkorlikni kuchaytirish
- Ijtimoiy loyihalar orqali o'quvchilarning faollogini oshirish
- Sinf rahbarlari uchun metodik seminarlar tashkil etish

Sinf rahbarining tarbiyaviy jarayondagi o'rni va vazifalari

Sinf rahbari o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirishga mas'ul bo'lgan yetakchi pedagoglardan biridir. Uning faoliyati faqat darsdan tashqari ishlarni tashkil etish bilan cheklanmaydi balki o'quvchilarning psixologik holatini kuzatish, intellektual va ma'naviy salohiyatini rivojlantirish, turli to'qnashuvlar va muammolarni hal qilish, sinfning ma'naviy iqlimini boshqarish kabi jarayonlarni ham o'z ichiga oladi. Sinf rahbarining vazifalari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- o'quvchilarning kundalik o'qish va xulq-atvorini nazorat qilish
- individual ish orqali qiziqish, intilish va qobiliyatni aniqlash
- tarbiyaviy tadbirlarni rejalashtirish va amalga oshirish
- ota-onalar bilan muntazam aloqa o'rnatish
- sinf hujjatlarini yuritish, monitoring olib borish

- sinf o‘quvchilarining o‘zaro hurmat ruhida yashashiga ko‘maklashish.

Mazkur vazifalar sinf rahbaridan yuqori ma‘suliyat, pedagogic mahorat va kuchli kommunikativ ko‘nikmalarni talab qiladi.

Tarbiyaviy ishlarning mazmuni va asosiy yo‘nalishlari

Tarbiyaviy ishlar sinf jamoasining ma‘naviy rivojlanishiga qaratilgan bo‘lib har bir yo‘nalish o‘quvchilarning dunyoqarashini kengaytiradi.

Ma‘naviy –axloqiy tarbiya

O‘quvchilarning halollik, vatanparvarlik, hurmat, odob-axloq qoidalarini singdirish. Bu jarayonda milliy urf –odatlar, buyuk allomalar merosi, etika qoidalari asosiy vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Huquqiy tarbiya

Yoshlarni qonunlarga hurmat bilan qarashga o‘rgatish, huquqiy savodxonlikni oshirish , huquqbuzarlikning oldini olish.

Vatanparvarlik tarbiyasi

O‘zbekiston tarixi, davlat ramzlari, milliy g‘urur, armiyaga hurmat kabi mavzularda tadbirlar tashkil etadi.

Estetik tarbiya

San‘at, musiqa, adabiyot, tasviriy san‘at orqali o‘quvchilarda badiiy did, go‘zallikni anglash qobiliyati rivojlantiriladi.

Jismoniy tarbiya va sog‘lom turmush tarzi

Sport musobaqalari, jismoniy mashg‘ulotlar, gigiyena qoidalari, zararli odatlardan holi hayot targ‘ibi.

Ekologik tarbiya

Atrof-muhitni asrash, ekologik madaniyatni shakllantirish, tabiatga mehr.

Bu yo‘nalishlar sinf rahbarining rejasida muntazam aks etadi va o‘quvchilar yoshiga mos holda amalga oshiriladi.

Ota-onalar bilan samarali hamkorlikni yo‘lga qo‘yish

Ota-onalar tarbiyaviy jarayonning muhim ishtirokchisi bo‘lib, ular bilan mustahkamlash aloqa o‘quvchilarning intizomi va o‘qishida ijobiy natijalar beradi. Samarali hamkorlik quyidagi shakllarda olib boriladi:

- ota-onalar yig‘ilishi
- masofaviy muloqot
- oilaviy tadbirlar, seminarlar
- ota-onalarning dars va tadbirlarda ishtiroki
- individual suhbatlar.

Oila-maktab-O‘quvchi uch tomonlama tizimning faol ishlashi tarbiyaviy jarayon samaradorligini sezilarli oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, sinf rahbarining tarbiyaviy faoliyati ta‘limning eng muhim tarkibiy qismidir. Tarbiyaviy ishlarning samaradorligini oshirish uchun zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash o‘quvchilar bilan individual ishlash, ota-onalar bilan mustahkam hamkorlikni yo‘lga qo‘yish va sinf jamoasida ijobiy muhit yaratish muhim hisoblanadi. Taklif etilgan tavsiyalar ta‘lim muassasalarida tarbiyaviy jarayonni sifat jihatdan yangi bosqichga ko‘tarishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Ta’lim-tarbiya sohasiga oid qaror va farmonlari.
3. Hasanboeva.O., “Pedagogika nazariyasi va amaliyoti”.
4. Yo‘ldoshev J.G., “Tarbiyaviy ishlar metodikasi”.
5. Mavlonova R. “Pedagogika:nazariya va amaliyot”.
6. Jamoldinova, S. N. (2024).O‘qituvchining konfliktologik tayyorgarligining kasbiy faoliyatidagi ahamiyati.TA’LIM VA TARAQQIYOT Ilmiy-uslubiy jurnal, 1(6), 44-50.
7. Jamoldinova, S. N. (2024). The role of the teacher’s professional competence in conflict situations. European Journal of Pedagogical Initiatives and Educational Practices, 2(11), 15-18.
8. Jamoldinova, S. N. (2024). Bo‘lajak o‘qituvchilarining konfliktologik madaniyatini rivojlantirishning asosiy tamoyillari va mohiyati. “Xalqaro tajribalar asosida kasbiy ta’lim muassasalarining yangi qiyofasini yaratish va kadrlar tayyorlashni sifat bosqichiga olib chiqishning muammo va yechimlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman, 1(1), 526-529.